

ТАЛАБА-ЁШЛАРДА ФУҚАРОЛИК МАДАНИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАЪЛИМ ИНТЕГРАЦИЯСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6391460>

Бозоров Зайниддин Аширович

*Бухоро давлат тиббиёт институти Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси
ўқитувчиси*

Аннотация: *Мақолада мамлакатимизда устувор йўналиш саналган ёш авлодни ҳар томонлама баркамол қилиб тарбиялашнинг муҳим омилларидан бири, фуқаролик маданиятини ривожлантиришда таълим интеграцияси ва фанлараро алоқадорлик тушунчаларининг муҳим ўрни ҳақида фикр юритилган. Талаба – ёшларнинг шахс сифатида шаклланишида бу педагогик тушунчаларнинг тутган ўрнига изоҳ берилган.*

Калит сўзлар: *таълим тизими; интеграция; педагогика; психология; фанлараро боғлиқлик; алоқадорлик; технология; ижтимоийлашув; тафаккур; жамият; қонуният; фуқаролик маданияти.*

Аннотация: *В статье раскрывается важнейшая роль интеграции и межпредметных связей в развитии гражданской культуры, как приоритетное направление в воспитании гармонично-развитого поколения. Уточняется значимость этих педагогических понятий в сформировании как личности студентов молодежи.*

Ключевые слова: *система образования; мотив; педагогика; психология; межпредметные связи; связанность; технология; социализация; интеллект; общество; закономерность; гражданская культура*

Resume: *The article reveals the most important role of motives, drives and interests in the development of civic culture, as a priority direction in the upbringing of a harmoniously developed generation. The importance of these factors in the formation of youth as a personality of students is clarified.*

Key words: *education system; motive; pedagogy; psychology; intersubject communications; connectedness; technology; socialization; intelligence; society; regularity; civil culture*

Миллий мустақилликни мустаҳкамлаш ва такомиллаштириш мамлакатни фан-техника, ҳалқ хўжалигини замонавий технологиялар асосида қайта қуриш, ишлаб-чиқаришни жадаллаштириш асосида ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш инсон омилини фаоллаштиришни талаб этади. Зеро, инсон меҳнат фаолиятини қайта

қуриш янги ва мураккаб ижтимоий ҳамда илмий техник вазифаларни ижодий ҳал этишда мантиқий-ижодий фикрлайдиган юксак малакали ҳамда билимли, сиёсий чиниққан мутахассисларни тайёрлаш орқали амалга ошириш мумкин. Бунинг учун, **“Инсон, унинг ҳар томонлама уйғун камол топиши ва фаровонлиги, шахс манфаатларини руёбга чиқаришнинг шароитларини ва таъсирчан механизмларини яратиш, эскирган тафаккур ва ижтимоий ҳулқ-атворнинг андозаларини ўзгартириш”** - лозим

Дарҳақиқат демократик ҳуқуқий давлат куриш ва фуқаролик жамияти асосларини янада ривожлантиришни ўзининг стратегик мақсади қилиб қуйган мамлакат инсон манфаатларини ҳар томонлама қуллаб-қувватлашни амалга оширмай, одамлардаги айниқса ёшлардаги эскирган тафаккурни ижтимоий илмий дунёқараш, ҳулқ-атвор андозаларини ўзгартирмай туриб олдиға қўйган мақсадға эриша олмайди. Бунни аниқ кўра олган Республика Президенти Ш.М.Мирзиёев 2020 йилни **“Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”** деб номлашни таклиф этди ва унинг асосий йўналишини “Мамлакатимизда илм-фанни янада равнақ топтириш, ёшларимизни чуқур билим, юксак маънавият ва маданият эгаси этиб тарбиялаш рақобатбардош иқтисодиётни шакллантириш борасида бошлаган ишларимизни жадал довом эттириш ва янги, замонавий босқичға кўтариш”ни (Мурожатнома 3-бет) асосий вазифа қилиб белгилади.

Буларни амалга оширишнинг ягона шарти узлуксиз таълим тизимининг бир бўғини бўлмиш олий ўқув-юртларида ўқув-тарбия жараёнини модернизация қилиш, унинг мазмунини жаҳон андозалари даражасига кўтариш, узлуксиз таълим, фан, ишлаб чиқариш яхлитлигини таъминлашға эришиб фанларни ўқитишда тизимли, интеграцион ёндашашлардан унумли фойдаланишдир.

Тизимли ёндашув, тизимлилик қисмлардан ташкил топган яхлит нарса ёки ҳодиса маъносини англатади. Фанлараро тизимлилик ҳар бир фаннинг ўзға фанлар билан ўрганаётган, тадқиқ қилинаётган нарсалар, воқеаларнинг ўхшашлик томонлари асосида бириккан яхлит тизим сифатида ўрганишни назарда тутса, интегратив ёндашув эса нарса ва ходисалар бўлаклари ёхуд қисмларининг бир-бириға қўшилиб, бир бутунға айланиб яхлитланишини англатади.

Ҳар икки педагогик тушунча таълим-тарбия жараёнида фанлар мазмунидаги маълумотларнинг ўхшаш, яқин бир-бирини тўлдирувчи кучайтирувчи ғоялар, фикрларни юзаға келтириб, ўзлаштириладиган билимлар мазмунини юксалтиради оширади ва билим олувчининг интеллектуал салоҳиятини, дунёқарашини бойитиб шахсий сифатларини ижобий томонға ривожлантиришиға, баркамоллик томонға юксалишиға ёрдам беради.

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, Республика Президентининг Мурожаатномасида (2020 йил 24 январь), “Олий таълим тизимини 2030 йилға

ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Президент фармони ва шулар каби бошқа деректив ҳужжатларда қайд қилинишича мамлакат таълими ҳозирги замон фан-техника ривожини, бозор иқтисодиёти ишлаб-чиқариш интеграциясини йўлга қўйиш қайд этилган. Шунга асосан таълимни ривожлантириш, унинг самарадорлик даражасини ошириб, тарбиявий имкониятларини кучайтиришда, интеграциядан мақсадли фойдаланишни таълим назариясининг бош муаммосига айлантирди.

Педагогик, дидактик, методик, фалсафий, психологик адабиётларнинг таҳлили интергацион таълимнинг ўтмишдоши сифатида XX асрнинг 20-30 йилларида фанлараро боғлиқлик, алоқадорлик (В.Е.Есинов) 60-70 йилларда фанлараро алоқа (И.Д.Зверов, В.Н.Максимова, Л.В.Тефасов, Э.А.Турдиқулов), 80-90 йилларда таълим жараёнини интеграциялаш (Ю.М.Колгин, Л.В.Тарасов, Р.Ф.Сафарова, О.А.Абдукуддусов ва х.қ.) масалалари амалга оширилганлиги қайд этилади.

Таълим тизимида фанлараро боғланиш ўрнига келган фанлараро алоқадорлик бир-бирига ўзакдош фанлар мазмунан ва моҳиятан яқин бўлган фанлар мазмунидаги ғояларни илмий акс эттириш орқали фан таълим амалиёти интеграциясини вужудга келтиришга, билимларни чуқурлаштиришга кенгайтиришга олиб келади. Замон ишлаб чиқариши ва унинг ишлаш технологияси бўйича янги фанларнинг яратилишига асос бўлади, истиқболли муаммоларни амалга ошириш самарадорлигини таъминлашнинг дидактик замини бўлиб ҳисобланади.

Фанлараро алоқадорлик –деб ёзади таниқли рус педагоги В.М.Максимова-замонавий дидактик парадигма сифатида фанлар мазмунидаги ўқув муаммоларини комплекс (яхлит) ҳал этиш умумлаштириш, ва бир бутун хулоса чиқариш имконини яратади. Айни пайтда таълим методлари, усулларини фаоллаштиради ва турли ўқув предметлари мазмунида билим, қўникма, малакаларни тизимга солишни таъминлайди. Тизимли таҳлилни йўлга қўйиб фанлараро алоқадорликнинг таркиби, тузилиши вазифаларини турли объектлар билан боғлаб, ўқув фани ва ўқитиш жараёнининг боғлиқлигини амалга оширади. Шунинг учун замонавий дидактик принцип ҳисобланади (Максимова межпредметные связи, 29-30 бет)

“Фанлараро алоқадорлик,-деб ёзади Б.Абдуллаева,-фақатгина фанларни ўрганишда умумий ижтимоий мақсадлар асосида ўқувчи шахсини ҳар томонлама ривожлантиришга эришиш воситаси эмас, балки аниқ педагогик вазифаларни шакллантириш, билимлар, малакалар, муносабатлар асосида фан тизимларини белгилашда муҳим омиллардан биридир”. (Абдуллаева Б.-Х.Т.2006, 1-сон, 43 бет).

Мазкур омиллар ва ўтган асрнинг 80-90 йилларида фанлараро алоқадорлик деб эмас, балки таълим жараёнини интеграцияси номи билан юритила бошланиб, у воқеликни бир бутунликда ўзаро боғлиқлик ва алоқадорликда англашни йўлга қўйиб фанларнинг бир-бирларига ўхшаш томонларини илмий асослашга ёрдам

берди. Шу сабаб интеграциялаш муаммосига бўлган қизиқишни кучайтиришга олиб келди. Натижада педагогик матбуотда, илмий жамоатчиликда интеграция ғоясига бағишланган мақолалар, ўқув қўлланмалар чоп этила бошланди ва у етакчи характер касб этди. Диссертация ишлари ёзилди, монография, дарслик, ўқув қўлланма нашр этилди. (Қаранг: Зверев И.Д., Максимова В.Н., Ворченко С.Д. Светловская Н.С. қаз С.Б. Хакимов Кузнецов А.А., Бешенков С.А. Турдиқулов О.А. Шодиев Н.Ш., Р.Ғ.Сафаров, Абдукундузов О.А.), Абдуллаева Б. (Халқ таълими. 2006), Чориев А.У. (Дис., 2003 ва х.к).

Таъкидлаш жоизки, табиат, жамият, улардаги нарса-ходисалар воқеликни ифодалайди ва бир бутунликни ташкил этади. Уларни ўзаро боғлиқликда ўрганиш-бу объектив қонуниятдир. Фан шу нуқтаи назардан буларни амалий жиҳатдан ўрганса интеграцияни акс эттиради. Амалиётда интеграция, ўзаро боғлиқлик унинг ижтимоий-иқтисодий аҳамиятини янада орттиради. Зеро, интеграция-маълум булакларнинг ёки элементларнинг бир-бирига бирикиши, яхлит бутунга айланиши ёхуд яхлитланишидир.

Ижтимоий-гуманитар ва ихтисослик фанлари интеграциясини ҳам назарий ҳам амалий асослаш учун, аввало уни педагогик ходиса эканлигини кўриш лозим. “Интеграция” тушунчаси деб қайд этади Х.Н.Хакимов, -таълим жараёнига тадбиқ этилганда иккита маънони англатади: биринчидан, бу мактаб ўқувчиларида бизни ўраб турган атроф-оламни бир бутунликда деб қабул қилинишга эришиш (бунда интеграция таълим мақсади сифатида майдонга чиқади); иккинчидан, фанга доир билимларнинг умумий жиҳатларини яқинлаштиради (бунда интеграция таълим воситаси сифатида қаралади). Педагогик назарияда таъкидланишича олий ўқув юртлирида ўқитиладиган ижтимоий-гуманитар ва ихтисослик фанларнинг таълимий ва тарбиявий йўналиши ҳамда самарадорлигини кучайтириш-бу ижтимоий-гуманитар ва ихтисослик фанларнинг боғлиги яхлитлигини таъминлашдир. Бу аввало, “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”нинг мазмун-моҳияти ва талабларидан келиб чиққан педагогик ходиса бўлса; иккинчидан “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш” конценциясида назарда тутилган масаладир. Маълумки,

“Кадрлар тайёрлаш миллий модели шахс, давлат ва жамият ўзлуксиз таълим, фан ишлаб-чақириш каби асосий компонентлардан иборат бўлиб, дастурда ҳар бир компонентнинг мақсади, вазифалари, ўрни, роли аниқ белгиланган ва улар дастурнинг бош мақсади - ривожланган демократик давлат даражасида, рақобатбардош, юксак маънавий-ахлоқий салоҳиятга эга бўлган кадрларни тайёрлашни таъминлашга қаратилган. Бунда шахс кадрлар тайёрлаш моделининг бош субъекти ва объекти таълим соҳасидаги ислохотларнинг истеъмолчиси ва амалга оширувчиси тарзида эъритоф этилиб, у нафақат давлат ва жамият ишлаб

чиқариш, таълим ва фан марказида туради, балки уларнинг равнақини, фаолият бирлигини ва ўзаро мутаносиблигини таъминловчи ягона куч сифатида ҳам намоён бўлади.

Демак, мана шундай давлат аҳамиятидаги вазифаларни бажаришга, шахсни назарий ва амалий маълумотлар билан куроллантиришга йўллайдиган ижтимоий-гуманитар ва ихтисослик фанлар интеграциясини таъминлаш орқали эришилади. Хусусан, шахснинг ижтимоийлашуви, жамият учун керакли функцияларни бажариш, уларнинг ўз маъсулият ва бурчларини пухта мукамал англаб ривожланган мамлакатлар мутахассислари билан рақобатда тенг, мустақил фаолият ва муносабатга киришувини таъминлашга, фуқарлик маданиятининг ривожланишига ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Таълим тўғрисидаги Қонун. ЎРҚ-637-сон 23.09.2020.-75 б // <https://lex.uz/docs/5013007>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони-Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й. 6-сон, 70-модда.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14 август 2018 йилдаги “Ёшларни маънавий-ахлоқий ва жисмоний баркамол этиб тарбиялаш, уларга таълим-тарбия бериш тизимини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш чоратадбирлари тўғрисида”ги Қарори // Халқ сўзи 2018 йил 15 август № 148 (6842
4. Абдуллаева Б.-Халқ таълими.Тошкент-2006, 1-сон, 43 бет.
5. Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения.-М.: просвещения,1982.-192 с.
6. Хакимов А.Н. Ўқувчи шахсини шакллантиришда, жисмоний ва маънавий ахлоқий тарбия интеграциялашувининг педагогик шарт-шароитлари. Пед. Фанл. Фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореферати:2019 й.- 27 б.